

**YANGILANGAN KONSTITUTSIYA – BARQAROR EKOLOGIK TARAQQIYOT VA
DEMOKRATIK HUQUQIY RIVOJLANISH POYDEVORI**

Akramjonov Iqboljon Akramjon o‘g‘li

O‘zbekiston Respublikasi Jamoat xavfsizligi universiteti
magistraturasi magistranti

Suyundiqova Bahora O‘tkir qizi

Jamoat Xavfsizligi Universitet Yurisprudensiya yo‘nalishi 101 k/gr talabasi
el.pochta: suyundikovabahora@gmail.com

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston Respublikasi yangilangan Konstitutsiyasining mazmun – mohiyati yoritilgan. Unga ko‘ra ekologik barqarorlikni ta‘minlash, inson huquqlari va erkinliklarini kafolatlash, demokratik jamiyatni mustahkamlash masalalari tahlil qilinadi. Qabul qilingan yangi Konstitutsiyamiz bugungi kunga kelib, bajarilayotgan islohotlarning huquqiy poydevorini yaratib, jamiyatni barqaror rivojlanish sari yo‘naltiruvchi bosh yo‘l xaritasiga aylandi.

Kalit so‘zlar: inson qadri, demokratiya, huquqiy davlat, barqaror rivojlanish, ekologik xavfsizlik, adolat, islohotlar.

Аннотация: В статье рассматриваются содержание и суть обновлённой Конституции Республики Узбекистан. В ней анализируются вопросы обеспечения экологической устойчивости, гарантий прав и свобод человека, укрепления демократического общества. Принятая сегодня новая Конституция создала правовую основу для проводимых реформ и стала главной дорожной картой, ведущей общество к устойчивому развитию.

Ключевые слова: человеческое достоинство, демократия, верховенство права, устойчивое развитие, экологическая безопасность, справедливость, реформы

Abstract: This article discusses the content and essence of the updated Constitution of the Republic of Uzbekistan. According to it, the issues of ensuring environmental sustainability, guaranteeing human rights and freedoms, and strengthening a democratic society are analyzed. Our new Constitution, which was adopted today, has created the legal foundation for the ongoing reforms and has become the main roadmap guiding society towards sustainable development.

Keywords: human dignity, democracy, rule of law, sustainable development, environmental security, justice, reforms.

Kirish

Shubhasizki, bugungi kunda O‘zbekiston yangi taraqqiyot bosqichiga qadam qo‘ymoqda. Bu jarayonda esa Asosiy qonunimizning yangi tahriri davlatimizning siyosiy, ijtimoiy va ekologik hayotiy tayanchiga aylandi.

Konstitutsiyaviy islohotlar davlatimizning demokratik va huquqiy poydevorini mustahkamlash, fuqarolarning huquq va erkinliklarini himoya qilish imkonini yaratadi. Shu bilan birga, ekologik barqaror rivojlanish konsepsiyasi tabiat resurslarini saqlash va kelajak avlod uchun sog‘lom atrof-muhit yaratishga yo‘naltirilgan. Ushbu ikki yo‘nalish ham o‘zaro chambarchas bog‘liq bo‘lib, mamlakatimiz taraqqiyotini yangi bosqichga olib chiqishda muhim harakterga ega. Maqolada yangilangan konstitutsiya va ekologik barqaror rivojlanish prinsiplarining demokratik huquqiy davlat poydevorini kuchaytirishdagi roli tahlil qilinadi.

Yangi konstitutsiyaning mazmuni va ahamiyati

2023-yilgi Konstitutsiyada inson qadri, jamiyat manfaatlari va davlat mas’uliyati bir-birini to‘ldiruvchi tamoyillar sifatida belgilandi. Unda “ Inson – jamiyat – davlat” tamoyili asosiy yo‘nalishi bo‘lib, fuqarolarning farovon hayoti va huquqlarini himoya qilish asosiy vazifa sifatida belgilangan.

Ekologik barqarorlik – yangi davr talabi

Global ekologik muommolar kuchayib borayotgan bir paytda, O‘zbekiston Konstitutsiyasida **ekologik xavfsizlik** masalasiga alohida e’tibor qaratildi. Bilamizki, Konstitutsiyada belgilangan normalarning olib borilayotgan ekologik siyosatda o‘rni va ahamiyati beqiyos. Aynan yangi tahrirlangan qonunda davlat organlari va turli xil jamoat birlashmalarining ekologik faoliyatini shakllantirishda bir nechta muhim asosiy prinsiplar mustahkamlandi hamda fuqorolarning ekologik burchlari, xususan, Konstitutsiyamizning 9-bobida “ *Iqtisodiy, ijtimoiy, madaniy va ekologik huquqlari*” alohida ko‘rsatmalar ostida belgilangan va kafolatlangan.

Har bir fuqaro sog‘lom atrof-muhitda yashash huquqi to‘g‘risida O‘zbekiston Konstitutsiyasining 49-moddasida: “Har kim qulay atrof-muhitga, uning holati to‘g‘risida ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqiga ega.” deb belgilangan. Bu nafaqat huquqiy norma balki kelajak avlodlar oldidagi mas’uliyat ifodasidir.

Shuningdek, “**Yashil makon**” umummilliy loyihasi, “**Yashil iqtisodiyot**” **strategiyasi** va **energiya tejevchi texnologiyalarni rivojlantirish** – davlatning o‘z oldiga belgilab qo‘ygan ekologik islohotlarni amalda ro‘yobga chiqarishga yordam beradigan amaliy dasturlardir.

Demokratik-huquqiy islohotlarning yangi bosqichi

Demokratik huquqiy islohotlarning yangi bosqichi O'zbekistonda 2023-yildan boshlab yangi konstitutsiyaviy islohotlar orqali boshlandi.

Bugungi holatdan kelib chiqsak, Konstitutsiyamizda inson huquqlari, adolat va qonun ustuvorligi prinsiplari yanada kuchaytirildi.

Barcha davlat organ tarmoqlari o‘rtasida muvozanat tizimi mustahkamlandi. Sud hokimiyatining mustaqilligi qayta tiklandi, Ombudman institutining huquqlari hamda vakolatlari kengaytirildi va fuqorolarning davlat boshqaruvida ishtirok etish

imkoniyatlari oshirildi. (O‘z. Res. Konstitutsiyasi 36-moddasi: “O‘zbekiston Respublikasining fuqarolari jamiyat va davlat ishlarini boshqarishda bevosita hamda o‘z vakillari orqali ishtirok etish huquqiga ega...”)

Yangi Konstitutsiya O‘zbekistonni yanada ochiq, adolatli va insonparvar demokratik davlat sifatida shakllantirishga xizmat qilmoqda. Shu sababli, endilikda fuqarolarning har qanday huquqi qonuniy himoya ostida, har bir qaror esa albatta, jamoatchilik nazoratida bo‘lishi belgilangan.

Umuman olganda, demokratik huquqiy islohotlar “Yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi” asosida olib borilmoqda.

Huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati uyg‘unligi

Fuqarolik jamiyati – bu faqat nodavlat tashkilotlar emas, balki ongli fuqarolar, jamoalar, kasb egalari va ta’lim muassasalari orqali shakllanadigan kompleks ijtimoiy tizimdir.

Huquqiy davlatni barpo etish esa, nafaqat yangi qonunlarni qabul qilish, balki ana shu jamiyatda ularni ongli ravishda qo‘llay olish, ya’ni huquqiy madaniyatni shakllantirish demakdir. Bunday davlatda esa adolat, ochiqlik hamda yuqorida ta’kidlanganidek, fuqarolarning faol ishtiroki muhim ahamiyat kasb etadi.

Yangi tahrirdagi O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasining 3-bo‘limida: “*fuqarolik jamiyati institutlari*” ning o‘rni va ahamiyati alohida e’tirof etilgan.

Unga ko‘ra, nodavlat notijorat tashkilotlar, ommaviy axborot vositalari (OAV), jamoatchilik kengashlari, fuqarolarning o‘zini o‘zi boshqarish organlari (mahalla) kabi tuzilmalar faoliyatiga juda keng ko‘lamli imkoniyatlar yaratildi. Bu esa davlat hamda jamiyat o‘rtasidagi o‘zaro ishonchni mustahkamlab, boshqaruvning shaffofligini ta’minlab berdi.

O‘zbekiston Respublikasining Prezidenti Shavkat Mirziyoyev bu borada shunday degan edi; “ *Yangi O‘zbekistonni Barpo etishda eng muhim tamoyil – xalq bilan muloqot, jamoatchilik fikrini inobatga olishdir. Har bir qaror avvalo xalq manfaatlariga xizmat qilishi kerak.* ”

Yechim va Takliflar

1. Ekologik tarbiyani kuchaytirish: Maktabgacha ta’lim, maktab va oliy ta’lim muassasalarida ekologik madaniyat bo‘yicha alohida darslar, amaliy mashg‘ulotlar joriy etish.

2. “Yashil iqtisodiyot” ni kengaytish: Ishlab chiqarish korxonalarida ekologik me’yorlarga amal qilmagan holatlarga javobgarlikni kuchaytirish, energiya tejoychi texnologiyalarni kuchaytirish va rag‘batlantirish kerak.

3. Jamoatchilik nazoratni oshirish: Ekologik va ijtimoiy loyihalar ustidan jamoatchilik nazoratni amalga oshiruvchi onlayn platformalarni yaratish hamda fuqarolar ushbu platforma orqali shikoyat, taklif yoki e’tiroz yuborib, ularning ko‘rib

chiqish jarayonini onlayn kuzatish imkoniga ega bolishlari xalq ishonchini kuchaytiradi.

4.Huquqiy madaniyatni kuchaytirish: Aholi o‘rtasida huquqiy bilimlarni kuchaytirish, ularni qonunlardan xabardor etish, mahallalarda inson huquqlari mavzusi doirasida doimiy seminarlar, profilaktik ishlar tashkil etilishi lozim.

Xulosa

Konsitutsiyaviy islohotlarning mohiyati shundaki, endilikda inson huquqlari, ekologik xavfsilik, qonun ustuvorligi va ijtimoiy bir butun tizim sifatida qaralmoqda.

Asosiy qonunimizda ekologik huquqlarni mustahkamlash orqali O‘zbekiston tabiatni himoya qilishni davlat siyosatining markaziy yo‘nalishiga aylantirdi. Ushbu normalar demokratik jarayonlarni faollashtirib, davlat va jamiyat o‘rtasida huquqiy ishonch muhitini shakllantiradi. Natijada, Konstitutsiya faqat davlat hokimyatining emas, balki xalq irodasining huquqiy ifodasi sifatida faoliyat yuritmoqda. Mana shu sabablar tufayli, Konstitutsiyani barqaror ekologik taraqqiyot va demokratik-huquqiy rivojlanishning strategik kafolati deb baholashimiz mumkin.

References:

- 1.Oliy Majlisga murojaatnoma, 2022-yil 20-dekabr, www.president.uz
2. Konstitutsiya--ekologik-barqarorlikning-huquqiy-poydevori
<https://yuz.uz/uz/news/>
3. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiya (yangi tahriri,2023 30-aprel)
<https://lex.uz>
4. Konsitutsiyaviy islohotlar-huquqiy davlat va fuqarolik jamiyati
<https://yuz.uz/uz/news/>
5. P.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
6. D. A Abdujabbarovna. [Important Aspects of Public Control in the Activities of Local Executive Bodies in the New Republic of Uzbekistan](#). International Journal of Law and Society (IJLS) 2 (2), 99-115